

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Шадиев Оразмурат Бориевич

Преподаватель кафедры «Правовые и социально-гуманитарные науки»
Сурхандарьинского академического лицея МВД Республики Узбекистан.

тел.+99890-071-73-37.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14492602>

Аннотация. *воспитание - это целенаправленная педагогическая деятельность учителя, направленная на развитие личностных качеств, приобщение к духовно нравственным ценностям, необходимым для преобразования собственной жизни, обретения ответственности, самостоятельности, способности выбора решения в сложных жизненных обстоятельствах. Воспитание - это педагогическая помощь учащемуся в преобразовании его жизни.*

Ключевые слова: *воспитание, педагог, педагогическая деятельность, ученики с низким уровнем успеваемости, одарённые ученики.*

FUNDAMENTALS OF EDUCATION IN THE PEDAGOGICAL PROCESS

Abstract. *Education is the purposeful pedagogical activity of a teacher, aimed at developing personal qualities, introducing spiritual and moral values necessary for transforming one's own life, gaining responsibility, independence, and the ability to make decisions in difficult life circumstances. Education is pedagogical assistance to the student in transforming his life.*

Key words: *education, teacher, pedagogical activity, students with low levels of academic performance, gifted students.*

Для начала надо уяснить что означает понятие «воспитание». **Воспитание** – это основополагающая категория педагогики, оно является базовым, так как обеспечивает основной пласт формирования личности, отвечающий за адаптацию человека к общественной жизни, знание им основных норм поведения и общения.

Сущность воспитания отражается в конкретном историческом процессе, который включает в себя отношения людей, их деятельность в обществе, именно благодаря ему осуществляется передача опыта, знаний и трудовых умений и навыков.

Хороший педагог – педагог, умеющий организовывать деятельность детей, обусловленную их потребностями и ведущую к развитию их способностей. Поэтому большое внимание уделяется личности педагога (его обращение с учениками, умение расположить внимание учеников к себе, выстраивание учебных занятий нетрадиционными методами, чтобы ученикам легко было усваивать темы).

Задачи педагога: взаимопонимание, организовать диалог, стимулировать к обмену точками зрения, разъясняет, увлекает, задаёт выбор.

Методы воспитания – это конкретные способы формирования чувств, поведения в процессе решения педагогических задач в совместной деятельности учащихся с педагогами-воспитателями.

К категории учеников с низким уровнем успеваемости могут относиться самые разные учащиеся имеющие:

- задержки в развитии отдельных личностных качеств и способностей;
- серьёзные проблемы в знаниях, умениях и навыках по отдельным предметам;
- низкий уровень развития памяти;
- быструю утомляемость, низкую работоспособность;
- низкий уровень мотивации к обучению;
- повышенную конфликтность.

Для работы с учениками с низким уровнем успеваемости необходимо знание специальных методов, приёмов, значительных усилий и работы учителя.

Для творчески одарённых учащихся необходимы специальные учебные программы, а также специфическое содержание образования с большим числом предметов для максимального вовлечения ученика в интеллектуальную деятельность. Кроме того, для этих учеников требуются и более разнообразные формы проведения занятий: **соревнования, конкурсы, диспуты.**

Учитель в работе с одарённым учеником должен использовать индивидуальный подход в обучении и воспитании.

Педагогическое взаимодействие обусловлено и определено учебно-воспитательной деятельностью, её целями и задачами. Педагогическое взаимодействие проявляется в *познавательной, трудовой, творческой деятельности*. Оно может рассматриваться и как процесс **индивидуальный** (между педагогом и учеником), и как **интегральный** (совокупность различных воспитательных форм воздействия в конкретном обществе).

Основные виды воспитания:

Для более глубокого понимания темы следует рассмотреть основные виды воспитания.

Умственное. Ориентированно на интеллектуальное развитие, а также стимулирование развития интереса к самостоятельному познанию окружающей действительности и самого себя.

Трудовое. Подразумевает действия направленные на развитие ответственного и творческого отношения к трудовой деятельности и накопление профессионального опыта.

Эстетическое. Формирует эстетическое восприятие реальности, развивает способность видеть и воспринимать прекрасное.

Гражданское. Результатом данного вида воспитания становится ответственное и уважительное отношение к семье, окружающим, стране.

Экономическое. Процесс ориентирован на развитие экономического мышления человека в различных направлениях.

Экологическое. Вид и содержание этого типа воспитания направлен на формирование понятия о ценности природы и всего живого на земле.

Правовое. Помимо пояснения прав и обязанностей, учит нести ответственность за их несоблюдение.

Семейное воспитание. Основной компонент социализации любого человека. В кругу семьи она носит стихийный характер, а результаты такого образования ограничены уровнем образования в семье и ее социальным статусом. Ценностные установки, стиль жизни, взаимоотношения между членами семьи также оказывает влияние на итоговый результат воспитания.

Нравственное. Нравственное воспитание не является обучением нравственности как таковым, а выражает потребность общественно целенаправленно влиять на процесс, являющийся крайне индивидуальным и протекающим стихийно.

Учебное. Это организация учебного процесса и жизнедеятельности учащихся в стенах учебного заведения. В данном виде воспитания ключевая роль отводится педагогу. Приоритетными факторами в процессе организации обучения являются позитивный характер общения между участниками учебного процесса, образовательно-воспитательная и психологическая атмосфера занятий.

Внеучебное. Проводится вне стен учебного заведения, но также решает воспитательную задачу. Внеучебное воспитание организовывается во внеучебных образовательно-воспитательных учреждениях, организациях и различных обществах.

Заключение

Высшей ценностью любого общества является человек. Внимание к воспитанию человека, забота о всестороннем развитии его способностей и дарований, совершенствовании личных качеств является не только главной целью, но и непременным условием государства.

Воспитание в педагогическом процессе - организованное взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение целей воспитания в организационно-педагогических условиях конкретной воспитательной технологии.

Важным условием повышения эффективности воспитательного процесса является систематическое получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в процессе контроля за воспитательской деятельностью.

Тезис хочу закончить словами нашего многоуважаемого Президента страны Ш.М.Мирзиёева: *«Самое большое богатство это интеллект и знание, величайшее наследство хорошее воспитание, и самая большая бедность невежество».*

Действительно, новое Возрождение, основу которого мы закладываем сегодня с великими намерениями, послужит созданию такого огромного богатства в нашей стране, обогащению жизни нашего народа и оставлению достойного наследия будущим поколениям.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан – Т.: Узбекистан, 2023.
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя и тренера- Т-2023 г.
3. Цеева Т.А. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1, аул Кошехабль, Республика Адыгея.
4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебник / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др. / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2001. – С. 294 – 300.
5. Букаринова Анжела Андреевна - Реферат по дисциплине: «Педагогика»

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

6. [http:// akadmvd.uz](http://akadmvd.uz) (Академия МВД Республики Узбекистан)
7. <http://mvd.uz> (Министерство внутренних дел Республики Узбекистан).
8. [http:// lex.uz](http://lex.uz) (Национальная база данных законодательных актов Республики Узбекистан).
9. [http:// www.minjust.uz](http://www.minjust.uz) (Министерство юстиции Республики Узбекистан);
10. [http:// eduportal.uz](http://eduportal.uz) (Центр разработки мультимедийных общеобразовательных программ).
11. [http:// www.ziyounet.uz](http://www.ziyounet.uz) (информационно-образовательная сеть).
12. [http:// www.academy.uz](http://www.academy.uz) (Академия Наук Республики Узбекистан).

13. <http://wikipedia.сознание> (многоязычный, свободный, сайт интернет-энциклопедии).
14. <http://www.dissercat.com> (электронная библиотека диссертаций).
15. <http://www.cepol.europa.eu> (официальный сайт агентства ЕС по обучению сотрудников MOT).